

CONDICIONES DE TRABAJO Y DERECHOS FUNDAMENTALES: LA SALUD DE LAS CAMARERAS DE PISO COMO PROBLEMA CONSTITUCIONAL

Informe elaborado por la Sección de Derecho Constitucional (Derechos Fundamentales) de la Clínica Legal de la Universidad de Sevilla

Curso 2025-2026

en el marco del Proyecto de Innovación Docente *La implantación y desarrollo de la metodología aprendizaje-servicio en ciencias jurídicas a través del estudio interdisciplinar en el aula del concepto de vulnerabilidad*. IV Plan Propio de Docencia de la U.S.

en colaboración con el Proyecto PID2023-152437NB-I00. e-CARE *El derecho al cuidado en la sociedad digital. Análisis de la efectividad de los derechos relacionados con los cuidados de larga duración, en el contexto de su creciente digitalización*

Autoría:

Marta Derri Tercero
Rafael Doval Castro
Rafael García Revilla
Santiago Lanero Olivencia
José Reina Jiménez
María de la Cruz Román Ibáñez
Susana Valderas Valderas

Tutora académica: Blanca Rodríguez Ruiz

Tutor externo: Carlos Javier Lorenzo Serrano

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETO

II. MARCO JURÍDICO

- DERECHO A LA SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA
- DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

III. CONCLUSIÓN

IV. ANTEPROYECTO DE LEY DEL TURISMO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA - PROPUESTAS

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETO

En los últimos años, la situación de las “*Kellys*” —denominación con la que se identifica a las camareras de piso del sector hotelero— ha adquirido una notable relevancia jurídica, social y mediática en España, al visibilizar las condiciones especialmente exigentes en las que desarrollan su actividad. Entre los distintos factores que caracterizan esta realidad, destaca de manera central la organización del tiempo de trabajo, articulada en torno a sistemas de productividad que imponen ritmos difícilmente compatibles con los límites legales y con la protección de la salud de las trabajadoras.

En efecto, uno de los elementos más problemáticos del caso reside en la generalización del trabajo a destajo, materializado en la exigencia empresarial de limpiar un número mínimo de habitaciones por jornada. Estos objetivos, fijados con frecuencia sin atender a criterios realistas ni a las condiciones efectivas del trabajo, generan en la práctica horarios imposibles de cumplir dentro del tiempo de trabajo legalmente establecido. Ello sitúa a las trabajadoras ante una disyuntiva estructural: o bien intensifican de forma extrema el ritmo de trabajo —asumiendo posturas forzadas, repeticiones constantes y sobreesfuerzos—, o bien prolongan su jornada más allá de los límites legales sin la correspondiente compensación, o incluso ambas cosas simultáneamente.

Este modelo organizativo, aunque formalmente encuadrado en el marco de la legislación laboral —en particular, la Ley del Estatuto de los Trabajadores—, revela una clara disfunción entre la norma y la realidad. Si bien dicha normativa establece límites en materia de jornada, descansos y registro horario, la imposición de objetivos inalcanzables vacía de contenido estas garantías, trasladando el coste del ajuste productivo a la salud y al tiempo de las trabajadoras. De este modo, la problemática de las *Kellys* no puede entenderse únicamente como una cuestión de legalidad laboral, sino como una situación que incide directamente en derechos de relevancia constitucional.

En este contexto, resulta necesario abordar la relación entre el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española y el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral consagrado en el artículo 15. Aunque ambos preceptos presentan distinta naturaleza jurídica —siendo el primero un principio rector de la política social y económica y el segundo un derecho fundamental—, existe entre ellos una conexión material evidente, en la medida en que la salud constituye un presupuesto indispensable para el disfrute efectivo de la integridad física.

Así, cuando la organización del trabajo —a través de ritmos intensificados, cargas excesivas y horarios de facto inasumibles— genera un riesgo grave o un daño efectivo para la salud de las trabajadoras, la cuestión trasciende el ámbito del artículo 43 CE y se proyecta sobre el contenido del artículo 15 CE. El caso de las *Kellys* permite, por tanto, ilustrar cómo determinadas formas de organización empresarial pueden no sólo comprometer la protección de la salud, sino también incidir directamente en la integridad física de las personas trabajadoras, activando los mecanismos de protección propios de los derechos fundamentales.

El objeto del presente informe es analizar esta problemática desde una doble perspectiva. Por un lado, se examinará el marco constitucional y la distinta configuración jurídica de los derechos implicados, atendiendo a su posición en el sistema de derechos fundamentales y principios rectores. Por otro lado, se estudiará cómo la concreta organización del tiempo de trabajo en el colectivo de las *Kellys* —caracterizada por la imposición de objetivos a destajo y la consiguiente generación de jornadas materialmente inabarcables— permite evidenciar la conexión entre ambos derechos, poniendo de relieve en qué supuestos una afectación de la salud alcanza la entidad suficiente para proyectarse sobre la integridad física.

No puede perderse de vista, además, que se trata de un colectivo altamente feminizado, lo que introduce una dimensión adicional vinculada a la posible existencia de fenómenos de discriminación indirecta por razón de género. A ello se suma la frecuente intersección con otros factores de vulnerabilidad —como la edad, el origen o la precariedad socioeconómica— que pueden intensificar la exposición a condiciones laborales más gravosas. Desde esta perspectiva, el informe abordará la cuestión no solo desde la relación entre los artículos 15 y 43 de la Constitución Española, sino también a la luz de su artículo 14, incorporando una lectura que tenga en cuenta las desigualdades estructurales que afectan a este colectivo.

Finalmente, el informe pretende valorar las implicaciones jurídicas de esta conexión, tanto en el ámbito de la actuación de los poderes públicos —especialmente en materia de prevención de riesgos laborales y tutela de la salud— como en la posible exigencia de responsabilidades cuando dichas condiciones supongan una lesión relevante de derechos constitucionalmente protegidos. De este modo, el análisis no se limita a una aproximación teórica, sino que aspira a ofrecer una reflexión aplicada sobre la efectividad real de los derechos constitucionales en el ámbito de las relaciones laborales contemporáneas.

II. MARCO JURÍDICO

● DERECHO A LA SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA

La salud en nuestro marco constitucional: los artículos 43 y 15 CE

El derecho a la protección de la salud aparece mencionado en el Capítulo III del Título I de la Constitución Española (CE), dedicado a los principios rectores de la política social y económica. Su artículo 43 establece lo siguiente:

Artículo 43

- 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.*
- 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.*
- 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.*

El llamado derecho a la salud no es técnicamente un derecho fundamental, es más bien principio rector de la política social y económica. Ello es así porque se encuentra incluido en el Capítulo III del Título I de la CE. Y lo es en virtud del art 53.3 CE, según el cual “-El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen-”.

Ello implica que carece de eficacia directa, que su eficacia depende del desarrollo de que sea objeto por parte de los poderes públicos, no pudiendo ser reivindicado ante los tribunales de justicia, salvo de acuerdo con lo que dispongan sus leyes de desarrollo.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha afirmado reiteradamente que el artículo 43 CE no carece de eficacia jurídica, ya que impone a los poderes públicos un deber de actuación positiva orientado a garantizar condiciones que permitan la protección efectiva de la salud de las personas, especialmente mediante políticas sanitarias, medidas preventivas y regulación de las condiciones de trabajo. Ese deber incluye la obligación de establecer controles efectivos en sectores laborales que, en ausencia de tales controles, generan riesgos para la salud de quienes trabajan en ellos. Como hemos visto, las condiciones en que las *Kellys* desarrollan su trabajo las convierte en uno de esos sectores de riesgo.

En este sentido, la STC 62/2007, de 27 de marzo, afirma que “el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal queda comprendido en el derecho a la integridad personal (STC 35/1996, de 11 de marzo, FJ 3), si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del derecho fundamental, sino tan sólo aquél que genere un peligro grave y cierto para la misma (STC 5/2002, de 14 de enero, FJ 4, y 119/2001, de 24 de mayo, FJ 6)”. En este caso, el Tribunal Constitucional afirmó que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no solo protege un interés laboral o sanitario, sino que también sirve para garantizar un derecho fundamental de la persona trabajadora, en concreto, su derecho a la integridad física en

supuestos en que se generan riesgos graves para la salud. En tales casos, este derecho puede verse también vulnerado. Este criterio es muy relevante porque permite afirmar que la protección de la salud en el trabajo no es únicamente una cuestión administrativa o laboral, sino también una manifestación del derecho fundamental a la integridad física.

Cabe destacar, a estos efectos, que la Constitución española no define expresamente el concepto de salud. La definición más aceptada en el ámbito jurídico y sanitario procede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en su Constitución de 1946 establece que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta definición ha sido ampliamente utilizada por la doctrina y por la jurisprudencia, ya que permite entender la salud como un concepto integral, que abarca no sólo la ausencia de enfermedad, sino también las condiciones que permiten el bienestar físico, psicológico y social de la persona. En este sentido, la protección constitucional de la salud puede proyectarse sobre diversos ámbitos de la vida social, como el sistema sanitario, la protección frente a riesgos ambientales o las condiciones laborales que puedan afectar al bienestar físico y mental de la población trabajadora.

Por otra parte, el derecho a la integridad física se reconoce expresamente en la Constitución Española en el Capítulo II del Título I, donde se recogen los derechos fundamentales y libertades públicas. En concreto, su artículo 15 dispone:

“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.”

El derecho a la integridad física se incluye en la Sección 1ª de dicho Capítulo II, donde se recogen los derechos que gozan de la máxima protección constitucional. Ello implica que el derecho a la integridad física no sólo vincula directamente a todos los poderes públicos; su regulación debe además realizarse mediante ley orgánica (artículo 81 CE), y puede ser objeto de tutela judicial reforzada mediante el procedimiento preferente y sumario ante la jurisdicción ordinaria y ser protegido mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (artículo 53.2 CE).

Desde el punto de vista jurídico, el derecho a la integridad física puede definirse como el derecho de toda persona a que se respete la incolumidad de su cuerpo, lo que incluye el derecho a no sufrir lesiones, daños o intervenciones que afecten negativamente a su salud o a su bienestar corporal sin justificación legítima. Este derecho implica tanto obligaciones negativas universales (consistentes en la obligación de abstenerse de realizar actos que lesionen la integridad física de las personas) como positivas para el Estado (que exigen a los poderes públicos adoptar medidas para proteger a los individuos frente a riesgos graves que puedan afectar a su integridad corporal).

El Tribunal Constitucional ha señalado que este derecho protege a la persona frente a cualquier intervención o actuación que suponga un menoscabo o deterioro de su cuerpo o de su salud, garantizando así la preservación de la integridad corporal frente a agresiones, tratamientos degradantes o situaciones que puedan generar daños físicos relevantes. El derecho a la integridad física garantiza la prohibición de causar lesiones corporales, protege frente a intervenciones médicas no consentidas y ampara frente a situaciones que generen riesgos graves y ciertos para la salud. No se trata únicamente de evitar daños consumados, sino

también de impedir exposiciones indebidas a peligros relevantes que puedan comprometer la integridad corporal.

Es más, la jurisprudencia constitucional ha interpretado que el derecho a la integridad física no se limita únicamente a la prohibición de agresiones directas, sino que también comprende la protección frente a riesgos graves para la salud o la integridad corporal, especialmente cuando estos son conocidos y pueden evitarse mediante la actuación de los poderes públicos. En este sentido, la protección de la integridad física puede extenderse a ámbitos como la sanidad, el medio ambiente o las condiciones laborales, cuando estas generan riesgos reales y relevantes para la salud o el cuerpo de las personas.

El análisis de la relación entre el derecho a la protección de la salud y el derecho a la vida y a la integridad física y moral, exige partir de una conexión material evidente: la salud constituye un presupuesto indispensable para la efectividad de la integridad física. La cuestión jurídica central consiste en determinar si determinadas afectaciones graves, continuadas o estructurales del derecho a la salud pueden alcanzar el umbral de lesión de la integridad física constitucionalmente protegida. Para ello, es necesario determinar la relación entre el artículo 43 CE y el artículo 15 CE, ya que hay ciertas vulneraciones al derecho a la salud que, por su gravedad, inciden directamente en la integridad física. En este contexto, la conexión entre ambos preceptos se manifiesta cuando una vulneración de la salud trasciende el plano prestacional y se traduce en un riesgo grave o en un daño efectivo para la integridad física (SSTC 35/1996, de 11 de marzo, FJ 3; 5/2002, de 14 de enero, FJ 4; 119/2001, de 24 de mayo, FJ 6; 160/2007, de 2 de julio, FJ 2). Por tanto, puede afirmarse que la salud opera como condición necesaria para el efectivo disfrute del derecho a la integridad física.

El artículo 10 CE

La integridad física constituye uno de los núcleos esenciales de la dignidad humana de la persona, que se relaciona directamente con el artículo 10.1, primer artículo del Título I:

“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad (...) son fundamento del orden político y de la paz social”.

Este precepto actúa como cláusula axiológica central del sistema constitucional, proyectando sus efectos sobre la interpretación del conjunto de derechos fundamentales mediante una lectura sistemática que da forma al principio constitucional de autodeterminación, clave de bóveda de todo orden democrático de convivencia. Así entendidos, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad operan como ejes que permiten conectar el artículo 10.1 CE con otros derechos, especialmente con el artículo 15 CE, que reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y con el artículo 43 CE, relativo al derecho a la protección de la salud. Esta conexión ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional en una línea jurisprudencial que refuerza la dimensión constitucional de la autodeterminación personal.

En particular, el Tribunal ha señalado que el derecho a la integridad física y moral no se limita a proteger frente a injerencias externas, sino que incorpora una dimensión de autodeterminación del individuo sobre su propio cuerpo. Esta interpretación se ve reforzada por el artículo 10.2

CE, que impone que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpreten conforme a los tratados internacionales y, en particular, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). A través de esta vía, se introduce una concepción más amplia de la autonomía personal, vinculada al respeto a la vida privada y a la identidad individual. Es decir, en relación con la dignidad, entendida por nuestro Tribunal Constitucional como la capacidad de autodeterminación, que como tal es, contenido mínimo común a todos los DDFF, la integridad física garantiza que ninguna persona pueda ser sometida a situaciones que comprometan gravemente su bienestar corporal o su salud, como expresión y condición de autodeterminación.

El Tribunal Constitucional ha ido consolidando una línea jurisprudencial en la que sitúa las decisiones relativas al propio cuerpo y a la esfera sanitaria dentro del núcleo más intenso de protección constitucional, articulado a través de los artículos 10.1 y 15 CE. La STC 66/2022 constituye un punto de apoyo esencial: el Tribunal declara que el embarazo, el parto y, en general, las decisiones que afectan al cuerpo y al proceso reproductivo forman parte de la vida privada de la mujer, vinculándose no sólo al derecho a la intimidad (artículo 18.1 CE), sino explícitamente a la integridad física, entendida como expresión de la autodeterminación corporal. Esta sentencia afirma que “el embarazo y parto deben entenderse vinculados a su integridad física, en ejercicio de un derecho de autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato corporal”, reforzando así la idea de que la intervención médica o sanitaria incide directamente sobre un ámbito constitucionalmente fundamental. La STC 66/2022 refuerza la idea de que cualquier afectación a la salud o al cuerpo tiene dimensión constitucional. Esto puede proyectarse sobre las camareras de piso, cuya actividad implica cargas físicas intensas (limpieza de un número de habitaciones irrealizable en su horario legal de trabajo sin someterlas a ritmos gravemente lesivos para la salud, uso de productos químicos, posturas forzadas). Su exposición a riesgos laborales no puede verse sólo como un asunto reglamentario o preventivo, sino como una incidencia directa en su integridad física, especialmente en contextos de embarazo, maternidad o salud reproductiva que suelen estar invisibilizados en este sector altamente feminizado.

En la STC 44/2023, el Tribunal profundiza en esta visión al analizar la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. En ella, subraya que las decisiones relativas al embarazo afectan de manera directa a la dignidad y a la autonomía personal de la mujer, protegidas por el artículo 10.1 CE, y estrechamente vinculadas a su integridad física y moral. La sentencia señala que el legislativo debe equilibrar la protección de la vida prenatal con los derechos fundamentales de la mujer, entre los cuales adquiere especial relevancia la autodeterminación corporal en contextos sanitarios. La doctrina de esta sentencia 44/2023 avala que la salud no es sólo una cuestión de interés social, sino un presupuesto indispensable para el ejercicio real y efectivo de los derechos fundamentales, lo que permite constitucionalmente reconducir el artículo 43 CE hacia un estatus reforzado en aquellos supuestos donde su vulneración incide en el núcleo del artículo 15 CE y en la dignidad del artículo 10.1 CE. Es el caso de la salud laboral de las camareras de piso. Las *Kellys* denuncian habitualmente ritmos de trabajo que lesionan su salud (tendinitis, problemas lumbares, ansiedad laboral). La lectura constitucional que refuerza el vínculo entre salud e integridad física, y entre ésta y el principio constitucional de autodeterminación implícito en el artículo 10.1 CE, permite argumentar que condiciones laborales que degradan la salud no solo vulneran la normativa de prevención, sino que afectan

a su derecho fundamental a la integridad física y, con él, a la dignidad personal y a la autonomía corporal de estas trabajadoras.

También la STC 19/2023 afirma que la libertad individual y la dignidad humana (artículo 10.1 CE) actúan como ejes vertebradores para dotar de contenido reforzado a los derechos implicados en decisiones personales relativas a la salud y la integridad física. Esta sentencia al igual que la 44/2023, ayuda a visibilizar la vinculación entre salud, integridad física y el principio de autodeterminación que rige la convivencia democrática. Ayuda a visibilizar hasta qué punto este principio se ve afectado por los riesgos para su salud que sufren las camareras de piso, salud deteriorada con frecuencia hasta niveles de sufrimiento físico extremo por una sobrecarga laboral. Ayuda a visibilizar hasta qué punto ésta no sólo vulnera la normativa laboral, sino su derecho fundamental a la salud, fruto de la conexión de la tutela constitucional de la salud con el derecho fundamental a la integridad física y con el principio constitucional de autodeterminación. La exigencia de un canon reforzado cuando la salud y el cuerpo se ven afectados permite reclamar que el Estado y las empresas hoteleras adopten medidas mucho más estrictas para evitar situaciones de dolor persistente, incapacidades y deterioro físico estructural que soportan estas trabajadoras.

El análisis conjunto de estas resoluciones permite sostener que el derecho a la protección de la salud adquiere naturaleza de derecho fundamental por conexión con el derecho a la integridad física, en la medida en que su ejercicio se entrelaza necesariamente con la esfera protegida por éste en el artículo 15 CE. La conexión entre los artículos 10.1, 15 y 43 CE refleja precisamente esta integración: los derechos civiles (integridad física), junto con los derechos sociales (salud), se reinterpretan a la luz de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, generando un modelo de ciudadanía más completo, en el que la autodeterminación ocupa un lugar central.

Aportaciones de derecho supranacional

Enlazando con lo anterior, la STC 118/2019 constituye un referente relevante al integrar el derecho a la integridad física con la autonomía personal, en diálogo con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La referencia al artículo 10.2 CE resulta clave en este esquema. Este precepto obliga a interpretar los derechos fundamentales conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Introduce así un elemento de apertura del sistema constitucional hacia estándares internacionales, permitiendo “dimensionar” la autodeterminación como un principio normativo que trasciende el texto interno y se nutre de la evolución del derecho europeo de los derechos humanos. Especial relevancia tiene aquí el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) a la luz de la jurisprudencia del TEDH.

Este convenio no reconoce de forma expresa un derecho autónomo a la integridad física. En su lugar, el sistema del Convenio articula la protección de la integridad personal a través de varios preceptos —principalmente los artículos 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y, de forma especialmente relevante, el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada)—. Esta aparente ausencia ha sido pues suplida mediante una interpretación evolutiva y sistemática del Convenio.

El TEDH ha construido progresivamente la idea de que la integridad física y psicológica forma parte del contenido esencial de la “vida privada” protegida por el artículo 8 CEDH. Esta interpretación se basa en una concepción amplia de la vida privada, que no se limita a la intimidad o al ámbito doméstico, sino que engloba todos aquellos aspectos que configuran la esfera personal del individuo, incluyendo su identidad, su autonomía y, de manera fundamental, su propio cuerpo.

La Sentencia del TEDH de 9 de diciembre de 1994 resuelve el caso López Ostra, donde la demandante residía junto a una planta de tratamiento de residuos que generaba olores insoportables, humos, ruidos y contaminación ambiental constante. La situación se prolongó durante años y afectó gravemente a la salud y calidad de vida de la familia. El Estado no adoptó medidas eficaces para detener la actividad contaminante. El TEDH declaró vulnerado el artículo 8 CEDH (derecho al respeto de la vida privada y familiar). Afirmó a este respecto que no es necesario probar una lesión clínica concreta, sino que basta que exista una afectación grave y continuada del bienestar y la salud, que en tales casos el Estado tiene obligaciones positivas de protección. Y es que, aunque la CEDH no reconoce el derecho a la integridad física, la integridad física forma parte de la vida privada e intimidad de la persona.

En efecto, la vida privada implica el derecho de cada individuo a desarrollar libremente su personalidad y a disponer de su propio cuerpo sin injerencias indebidas. Si una persona sufre daños físicos, es expuesta a riesgos graves para su salud o es sometida a condiciones que deterioran su cuerpo, se está afectando no solo a su bienestar físico, sino también a su capacidad de autodeterminación y al libre desarrollo de su vida personal. Situaciones como la exposición a riesgos ambientales graves, la falta de protección frente a peligros laborales o la ausencia de información sobre riesgo para la salud pueden pues constituir vulneraciones del derecho al respeto de la vida privada.

Otro claro ejemplo de ello es la sentencia TEDH de 5 de diciembre de 2013, en la que unos buceadores profesionales del sector petrolero en el Mar del Norte durante años fueron sometidos a condiciones de trabajo extremadamente exigentes, exposición a riesgos relacionados con presión y descompresión, habiéndoseles proporcionado información incompleta o insuficiente sobre los riesgos reales de su actividad. Posteriormente desarrollaron lesiones neurológicas, problemas físicos graves y secuelas permanentes. El Estado había autorizado sus condiciones laborales sin garantizar que recibieran información completa sobre los riesgos. El TEDH declaró vulnerado el artículo 8 CEDH (vida privada) y lo hizo con una afirmación crucial; la integridad física forma parte del ámbito protegido por dicho artículo. El Tribunal sostuvo que cuando las autoridades permiten actividades que implican riesgos graves de forma continuada, no accidental, deben garantizar que los trabajadores dispongan de información adecuada para proteger su integridad física.

Cabe citar, en fin, la Sentencia TEDH de 24 de julio de 2014. En ella resuelve el recurso presentado por unos trabajadores de astilleros públicos en Malta expuestos durante años al amianto, cuyo riesgo era científicamente conocido, contra el Estado de Malta, que conocía o debía conocer ese riesgo y pese a ello no proporcionó información adecuada, ni garantizó que se adoptaran medidas suficientes de protección, como consecuencia de lo cual, algunos trabajadores desarrollaron enfermedades graves. El TEDH declaró vulnerado el artículo 2 CEDH (derecho a la vida) en relación con trabajadores fallecidos o con riesgo para su vida y del artículo 8 CEDH (vida privada e integridad física) en relación con la falta general de protección

e información. Estableció que los Estados tienen obligaciones positivas cuando existe riesgo grave para la salud conocido o previsible, como establecer la normativa adecuada, garantizar la supervisión efectiva, informar sobre los riesgos y proteger frente a peligros laborales conocidos. El TEDH subrayó, en definitiva, que cuando las autoridades saben o deberían saber que existe un riesgo real y grave para la salud, tienen obligación de actuar.

Aplicados los razonamientos precedentes al caso que nos ocupa, el de la grave y sistemática afectación de la salud de las *Kellys* como consecuencia de sus condiciones laborales, al estar en juego afectaciones graves y continuadas de su derecho fundamental a la integridad física y su derecho a la vida privada, en conexión con su derecho a la salud y con el principio de autodeterminación, los poderes públicos no sólo están obligados a desarrollar políticas sanitarias, sino también a prevenir, evitar y reparar aquellas situaciones que comprometan de manera grave la integridad física de las personas. Ello es tanto más así en cuanto que éstas traen en buena medida causa de vulneraciones de la normativa laboral, en concreto del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, no hay control público efectivo, con base en normativa específica aplicable al sector, de lo que en materia de horarios hacen las empresas hoteleras. Los acuerdos con Comités de Empresas o el *Planning* de la Gobernanta asumen autoridad suprema en este tema. Ello supone una dejación de las obligaciones que a los poderes públicos les impone tanto la Constitución como el derecho supranacional, que les obligan, de un lado, a desarrollar normativa sectorial específica para garantizar el cumplimiento del artículo 34 ET, y de otro, a articular mecanismos también específicos de supervisión y control del cumplimiento de esa normativa. La ausencia tanto de una como de otros, evidencia que la tutela de la salud en el sector hotelero requiere de una intervención normativa y administrativa específicamente diseñada para hacer efectivos los derechos constitucionales en la práctica laboral diaria. A falta de ella, nos encontramos ante supuestos de vulneración del derecho fundamental a la integridad física de las trabajadoras afectadas.

Conclusiones

En conclusión, la protección de la salud en el artículo 43 CE, en lectura sistemática con el derecho fundamental a la integridad física reconocido en el artículo 15 CE y con el artículo 10.1 CE, que sitúa la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden constitucional, todo ello a la luz de la jurisprudencia desarrollada por el TEDH en la materia, permite afirmar que cuando las afectaciones a la salud alcanzan un umbral de gravedad suficiente nos encontramos, no en el plano programático del artículo 43 CE, sino en el ámbito de los derechos fundamentales directamente reivindicables. El diseño cotidiano de las exigencias laborales de las *Kellys* con su reflejo en sus horarios de trabajo incurre en incumplimientos de normativa laboral. En la medida en que ello se traduce en lesiones graves y continuadas para su salud, la inactividad de los poderes públicos en la materia, a nivel tanto normativo como ejecutivo, de instancias de control, incurre en vulneración de su derecho a la integridad física y a la vida privada.

• DERECHO A NO SUFRIR DISCRIMINACIÓN

Derecho a la salud y derecho antidiscriminatorio

Las camareras de piso constituyen un colectivo feminizado, en cuanto que está integrado, casi en su totalidad, por mujeres, con una minoría de hombres realizando este trabajo. Ello se traduce en que la situación descrita en el apartado anterior tenga contenido discriminatorio.

La discriminación se define como el trato peyorativo, sin justificación objetiva suficiente, dirigido hacia una persona o grupo de personas por razón de características relativas a su identificación con determinado/s colectivo/s social/es. Es el caso del origen social, del origen racial o étnico, el sexo, la edad, la religión, la orientación sexual, la discapacidad u otras condiciones. Como consecuencia de ese trato esa persona o grupo de personas quedan en peor situación relativa respecto de quienes se integran en otros colectivos, o limitar sus derechos en comparación con ellas, estando por lo demás en igualdad de condiciones.

Podemos distinguir, en lo que aquí interesa, entre los siguientes tipos de discriminación:

Directa: se produce cuando una persona es tratada de manera menos favorable que otra en una situación análoga o comparable, debido a una causa o rasgo relativo a su vinculación a un determinado colectivo social. Los elementos claves son el trato diferenciado peyorativo, la existencia de situaciones comparables, y la falta de justificación de dicho trato más allá del motivo discriminatorio del que trae causa.

Indirecta: tiene lugar como consecuencia de normas o prácticas que son formalmente neutras, pero que tiene efectos diferenciales y peyorativos para personas que pertenecen a algún colectivo socialmente postergado en términos relativos respecto de otro/s. Los elementos claves son la aparente neutralidad, el impacto adverso y la ausencia de justificación. Un claro ejemplo es el turno partido o prima de disponibilidad nocturna: su imposición no es formalmente discriminatoria, pero en la práctica perjudica a las mujeres, quienes tienen más dificultades para acceder a esos horarios, fruto de la distribución de responsabilidades familiares en el ámbito doméstico.

En nuestro caso nos encontramos ante un supuesto de discriminación indirecta, ya que las lesiones a la salud arriba descritas tienen un impacto diferencial adverso por razón de sexo, ya que, como venimos señalando, las *Kellys* son en su mayoría mujeres.

Relevante es también la noción de discriminación interseccional, una forma específica de discriminación que tiene lugar cuando varios factores actúan de manera conjunta e inseparable al mismo tiempo sobre una misma persona, generando un tipo particular de desigualdad que no se explica con base en cada factor por separado.

En el caso que nos concierne, estamos ante supuestos de discriminación indirecta y también interseccional. Nos encontramos ante normas y prácticas laborales aparentemente neutras respecto de motivos sospechosos de discriminación, que sin embargo afectan negativamente de forma abrumadoramente mayoritaria a mujeres, y no a las mujeres en general, sino en concreto a mujeres que pertenecen a colectivos postergados por razón, no sólo de sexo, sino también de raza, nacionalidad, y/o socioeconómicos.

La tesis central que se sostiene es la siguiente: cuando la vulneración del derecho a la salud, fruto de la lectura sistemática de los artículos 43 y 15 CE, en combinación a su vez con los artículos 10.1 y 10.2 CE, afecta de manera específica o desproporcionada a un grupo definido por sexo, origen, condición social u otras circunstancias protegidas, la lesión deja de ser meramente sanitaria, del derecho fundamental a la integridad física, y pasa a constituir además una vulneración del derecho fundamental a no sufrir discriminación, que también goza en nuestro marco constitucional de protección reforzada.

La discriminación indirecta e interseccional que sufren las *Kellys* se transforma además en fuente de discriminación por razón de discapacidad, en la medida en que sus condiciones laborales, en concreto la obligación de completar la limpieza de un número desbordante de habitaciones, objetivo inalcanzable sin realizar gratuitamente 'horas extraordinarias', les produce lesiones graves que se traducen en incapacidad laboral permanente.

Derecho antidiscriminatorio europeo

La discriminación por razón de discapacidad está vedada en derecho europeo, en concreto en la Directiva 2000/78/CE (27 de noviembre del 2000), relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Es uno de los pocos motivos de discriminación (junto a la nacionalidad, el sexo, el origen racial o étnico, religión, discapacidad, edad u orientación sexual) expresamente vedados en derecho europeo secundario (véase también la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio del 2000, en relación con el origen racial o étnico en múltiples ámbitos; o la Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006) en relación con el sexo en el ámbito del empleo y la ocupación. Relevante es aquí el alcance que en derecho europeo tiene el concepto de "discapacidad". El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el Asunto C-395/15 (*Daouidi*), 1 de diciembre de 2016, clarificó que una enfermedad puede equipararse a una "discapacidad" si conlleva una limitación derivada de dolencias físicas o psíquicas que impida la participación plena de la persona trabajadora en la vida profesional en igualdad de condiciones, y siempre que dicha limitación sea duradera.

En nuestro orden interno, el Juzgado de lo Social nº33 de Barcelona puso ya en conexión el derecho a la salud con el derecho a no sufrir discriminación por razón de discapacidad. Lo hizo en su Sentencia del 23 diciembre de 2016, en la que analizó el despido de un trabajador que se encontraba en situación de incapacidad temporal (IT) tras sufrir un accidente laboral. Hasta ese momento, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo español dictaminaba que la enfermedad, por sí sola, no era una causa de discriminación bajo el artículo 14 CE, por lo que estos despidos solían calificarse únicamente como improcedentes (con posibilidad de indemnizar o de readmitir), pero no nulos (con obligación de readmitir). Sin embargo, como hizo el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona, el principio de primacía del Derecho de la UE nos obliga a apelar a la construcción de la discapacidad como motivo sospechoso de discriminación elaborada por el TJUE.

Nos encontramos pues con una situación en que la vulneración del derecho a la integridad física, fuente de condiciones laborales contrarias a lo establecido en la LET, adquiere dimensiones discriminatorias por razón de sexo, y se convierte en fuente de discriminación por

razón de discapacidad vedada en derecho europeo; todo ello ante la pasividad de los poderes públicos.

La interdicción de discriminación se recoge además en derecho europeo primario, principalmente en el artículo 19 TFUE, que habilita a la Unión para adoptar medidas contra la discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión, discapacidad, edad u orientación sexual, y en el artículo 157 TFUE, que establece el principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o trabajo de igual valor. La recoge también el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o convenciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, que pertenezca una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

Al ser norma de derecho europeo primario, la interdicción de discriminación es directamente aplicable en los Estados miembros, también en términos horizontales, frente al poder empresarial. Así lo estableció en fecha temprana el Tribunal de Justicia en relación con la discriminación por razón de sexo, en el caso *Defrenne II* (asunto 43/75, Sentencia de 8 de abril de 1976). Más tarde, el principio de aplicabilidad directa y horizontal del derecho a no sufrir discriminación se ampliaría a otros motivos discriminatorios. Lo hizo el Tribunal de Justicia en el caso *Mangold* (asunto C-144/04, Sentencia de 22 de noviembre de 2005), relativo al derecho a no sufrir discriminación por razón de edad. En el caso *Egenberger* (asunto C-414/16, Sentencia de 17 de abril de 2018), la doctrina de la aplicabilidad directa y horizontal se aplicó al terreno de la discriminación por razón de creencia o religión. El TJUE ha dejado pues clara la aplicabilidad directa del derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo (genero), religión, nacimiento, raza, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal, o algún otro motivo, entendido como un principio de derecho europeo primario, directamente aplicable también en términos horizontales, frente al poder empresarial.

En este sentido hay que destacar la constante condena de la discriminación indirecta por parte del Tribunal de Justicia de la UE, muy especialmente por razón de género. Destaca aquí la sentencia del TJUE en el caso *CJ v. Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)* (asunto C-389-20) de 24 de febrero de 2022, sobre la exclusión de las empleadas de hogar en España de la prestación por desempleo. El tribunal consideró que dicha exclusión constituía discriminación indirecta por razón de sexo, contraria al artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE, relativa a principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. Este artículo prohíbe toda discriminación por razón de sexo, directa o indirecta, en ese ámbito, porque afectaba de forma desproporcionada a un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres. El asunto se originó a raíz de una cuestión prejudicial expresada por un juzgado español, que se cuestionaba si era congruente al Derecho de la UE que el régimen especial del empleo del hogar excluye la prestación por desempleo. El TJUE examinó si esa diferencia de trato respondía a un objetivo legítimo de política social y si la medida resultaba proporcionada. Ante la falta de justificación, España fue condenada. Tras esta sentencia, España pasó a reconocer el acceso al desempleo para las empleadas (y en su caso para los empleados) del hogar.

En el caso que nos ocupa, recordemos que la integridad física de las *Kellys* se ve afectada por la asignación desproporcionada de tareas, lo que se traduce en jornadas laborales

irrazonablemente intensas más allá de su horario legal de trabajo. Y recordemos que dicha asignación es en buena medida fruto de la falta de normativa específica, y de la inexistencia de controles públicos específicamente diseñados para ponerles freno. Ello equivale, además de a una lesión del derecho a la integridad física, en conexión con la salud, y según la jurisprudencia del TJUE, también a dinámicas de discriminación indirecta por razón de sexo, con imbricaciones interseccionales, y con la consiguiente generación de dinámicas discriminatorias por razón de discapacidad. El puente jurídico entre el derecho a la salud y la no discriminación se construye sobre un punto de partida: la afectación a la salud incide de manera sistemática sobre mujeres, especialmente sobre personas inmigrantes, sobre grupos étnicos determinados y/o con bajo nivel socioeconómico; en este caso se considera un fenómeno con una estructura desigual. Si una política laboral, organizativa o económica genera mayor carga física, mayor deterioro de la salud, mayor riesgo de patologías, así como peor acceso a protección sanitaria y por ello afecta mayoritariamente a un colectivo definido por sexo, origen o condición social, entonces se vulnera el artículo 14 CE en conexión con los artículos 15 y 43 CE.

En definitiva, si la afectación a la salud deriva de desigualdad estructural en condiciones laborales o económicas, el supuesto entra en el ámbito del derecho antidiscriminatorio, europeo e interno.

Especial relevancia tiene aquí la intersección entre género y discapacidad, en la relación que ésta guarda con la enfermedad que tiene efectos incapacitantes en lo relativo a la participación en el mercado laboral. Hay que mencionar en este contexto la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas de 2006, ratificada por España en 2007 (entrada en vigor el 3 de mayo de 2008) y por la Unión Europea en diciembre de 2010. Su objetivo es proteger, asegurar y promover los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones prohíbe toda discriminación por motivos de discapacidad, de manera que, obliga a los Estados a garantizar la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad y a protegerlas frente a la discriminación por cualquier motivo, siempre que tenga como resultado vulnerar o limitar el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas.

Con base en esta Convención, las enfermedades crónicas pueden calificarse como discapacidad, lo que genera una sospecha de discriminación por este motivo, conforme a la Directiva 2000/78/CE. Así lo estableció el TJUE en el caso *Kaltoft* (asunto C-354/13, Sentencia de 18 de diciembre de 2014), relativo a un trabajador con obesidad mórbida. El Tribunal estableció, en concreto, que la obesidad no es en sí misma una discapacidad, pero llega a serlo si por su naturaleza y por su larga duración genera limitaciones importantes que obstaculizan la plena y efectiva participación en la vida profesional, comparable a la discapacidad.

En el caso que nos ocupa, aunque no estamos ante discriminaciones por razón de discapacidad, sí estamos ante discriminaciones por razón de sexo, en intersección con otros motivos, que generan situaciones de discapacidad, resultado de lesiones graves a la salud que traen causa de incumplimiento de normativa laboral.

Discriminación y obligaciones positivas de los poderes públicos

Ante la situación descrita, los poderes públicos tienen la obligación de aportar soluciones. No hacerlo podría significar incurrir en dejación de la obligación de proteger. Efectivamente, la situación de discriminación trae causa de prácticas empresariales que son ilegales, y que además se llevan a cabo vulnerando los derechos fundamentales que están reconocidos en los artículos 14 y 15 de la CE. Pero es que además no hay normativa sectorial específica que regule dichas prácticas, ni que permita controlar la aplicación sectorial de la normativa genérica existente. Esta carencia normativa tiene también efectos discriminatorios y atentatorios contra el derecho a la salud, y contra derecho europeo, por las mismas razones esgrimidas en relación con el punto anterior. No elaborar la mencionada normativa supone, además, discriminación indirecta por razón de sexo (género), en este caso por inactividad de los poderes públicos, modalidad de discriminación que se recoge en el artículo 4 Ley 15/2022. La inactividad de los poderes públicos en este escenario no constituye una mera omisión administrativa, sino que cristaliza una discriminación indirecta por razón de sexo de carácter estructural. Al no aportar soluciones normativas ni mecanismos de control específicos frente a prácticas empresariales que impactan de forma desproporcionada en un colectivo mayoritariamente femenino, el Estado vulnera la lectura conjunta de los artículos 14 y 9.2 CE; pues no solo se quiebra la igualdad formal, sino que se incumple el mandato imperativo de remover los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva. Esta pasividad legislativa y ejecutiva encuentra hoy un reproche legal expreso en el artículo 4 de la Ley 15/2022, el cual consagra la interdicción de discriminación como un principio informador que obliga a los poderes públicos a actuar proactivamente. Por tanto, mantener este vacío legal y la ausencia de fiscalización sectorial supone una dejación de funciones que perpetúa la vulnerabilidad de las mujeres, transformando la neutralidad del legislador en una complicidad jurídica que atenta contra el Derecho europeo y el bloque de constitucionalidad.

Hay que recordar que, donde puedan estar presentes motivos de discriminación, se aplica la regla procesal fundamental consistente en la inversión de la carga de la prueba. Esta doctrina fue introducida en derecho europeo por la Directiva 97/80/CE, y recogida y desarrollada por las directivas antidiscriminatorias posteriores, en concreto en las ya mencionadas 2000/43/CE artículo 8, 2000/78/CE artículo 10 y 2006/54/CE artículo 19. También se recoge en el artículo 96.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que recoge esa misma regla procesal en materia de tutela de derechos fundamentales y discriminación. Su idea básica es que, si la persona trabajadora aporta indicios de discriminación, corresponde a la otra parte demostrar que su actuación fue objetiva y no discriminatoria. En la Directiva (UE) 2019/1152 también se refuerza la protección frente al despido o trato perjudicial cuando se ejercen derechos laborales. Es ésta una doctrina firmemente asentada en la jurisprudencia constitucional. Cabe mencionar, en derecho interno, la STC 67/2022, de 2 de junio, que reitera que, alegada una discriminación con indicios racionales, la carga probatoria se invierte y corresponde a la parte empleadora justificar la decisión. Con base en esta doctrina, una vez acreditado que existen indicios de discriminación, la carga argumentativa recae sobre la otra parte, en este caso la empresa, que es quien debe demostrar que no discriminó, que la diferencia de trato o de efectos comparativos que una norma formalmente neutra tiene sobre quienes pertenecen a un determinado colectivo descansa sobre razones objetivas legítimas. Corresponde pues a las empresas demostrar que con ellas se persigue un fin objetivo y legítimo

(el lucro económico no es argumento válido). Y corresponde a los poderes públicos demostrar que su inactividad en este terreno se debe a motivos también objetivamente legítimos.

En definitiva, en el caso que nos ocupa, la integridad física de las *Kellys* se ve afectada por la asignación desproporcionada de tareas, lo que se traduce en jornadas laborales irrazonablemente intensas más allá de su horario legal de trabajo, sin que dicha asignación esté vedada por normativa de diseño de jornada laboral específicamente aplicable al sector, ni existan controles públicos específicamente diseñados para ponerles freno. Ello equivale, además de a una lesión del derecho a la integridad física, en conexión con la salud, a dinámicas de discriminación indirecta por razón de sexo, con imbricaciones interseccionales, y con la consiguiente generación de dinámicas discriminatorias por razón de discapacidad. En el caso de los poderes públicos, equivale a supuestos de discriminación por inactividad vedados con base en el artículo 4 de la Ley 15/2022.

Es importante mencionar, en este punto, la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. En su Sentencia de 19 de diciembre de 2024, asunto C-531/23 (*HJ c. U.S. & M.U, con intervención de FOGASA*), el TJUE entendió que esta Directiva se opone a una normativa nacional, a su interpretación por los órganos jurisdiccionales o a una práctica administrativa basada en tal normativa, en virtud de las cuales los empleadores domésticos están exentos de establecer un sistema que permita computar la jornada laboral realizada por empleadas/os de hogar, privando por tanto a este colectivo de la posibilidad de determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo realizadas y su distribución en el tiempo. En el mismo sentido apunta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 31.2 dispone:

Condiciones de trabajo justas y equitativas: 2. Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas.

El Tribunal destaca que la persona trabajadora es la parte débil de la relación laboral y que, sin un sistema de registro objetivo de su horario de trabajo es extremadamente difícil, cuando no imposible en la práctica que se respeten sus derechos a la limitación del tiempo de trabajo y a los descansos. Señala que la inexistencia de tal sistema de registro podría constituir una discriminación indirecta por razón de sexo, dado que en España el colectivo de empleados de hogar está claramente feminizado, aproximadamente el 95% son mujeres. Es fácil ver la aplicabilidad de esta doctrina a la situación de las *Kellys*, en la que nos encontramos, no con ausencia de normativa sobre su horario laboral, sino con el incumplimiento sistemático de la normativa que le es aplicable, con ausencia de controles sectoriales específicos que permitan garantizar su cumplimiento y responder ante sus infracciones.

La situación de las camareras de piso revela, en fin, una vulneración estructural de derechos fundamentales en la que convergen el derecho a la salud, la integridad física y la igualdad. Como señala el propio texto, “las camareras de piso constituyen un colectivo feminizado porque está integrado, casi en su totalidad, por mujeres”, lo que convierte cualquier impacto negativo sobre sus condiciones laborales en un fenómeno con dimensión de género y, por tanto, susceptible de constituir discriminación indirecta.

Las prácticas empresariales aparentemente neutras como son las cargas de trabajo desproporcionadas, ausencia de límites efectivos a la jornada, falta de registro horario y objetivos inalcanzables, generan un impacto adverso que recae casi exclusivamente sobre mujeres, muchas de ellas además inmigrantes o en situación socioeconómica precaria. Esta realidad configura un claro supuesto de discriminación indirecta e interseccional, al afectar de forma acumulada por razón de sexo, origen y condición social. A ello se suma que estas condiciones producen lesiones graves que derivan en incapacidades permanentes, lo que transforma la desigualdad inicial en discriminación por razón de discapacidad, prohibida por la Directiva 2000/78/CE y reconocida por el TJUE en asuntos como *Daouidi* o *Kaltoft*.

La inactividad de los poderes públicos forma parte del entramado que produce esta vulneración. La ausencia de normativa sectorial específica y de controles efectivos constituye una forma de discriminación por inactividad, expresamente recogida en el artículo 4 de la Ley 15/2022, al incumplirse el mandato del artículo 9.2 CE de remover los obstáculos que impiden la igualdad real. Esta pasividad, lejos de ser neutral, perpetúa un modelo laboral que afecta de manera desproporcionada a un colectivo feminizado y precarizado.

Conclusiones

En definitiva, la afectación a la salud de las *Kellys* no puede entenderse como un mero incumplimiento laboral: constituye una vulneración del artículo 14 CE en conexión con los artículos 15 y 43 CE, reforzada por el Derecho de la Unión Europea y por la jurisprudencia del TJUE sobre discriminación indirecta, interseccional y por discapacidad. La falta de respuesta normativa y de control por parte del Estado consolida una desigualdad estructural incompatible con el bloque de constitucionalidad y con las obligaciones europeas en materia de igualdad de trato. Por ello, resulta imprescindible reconocer la dimensión antidiscriminatoria del caso y exigir la adopción de medidas efectivas que garanticen la protección real de los derechos fundamentales de este colectivo.

III. CONCLUSIÓN

El análisis desarrollado a lo largo del presente informe permite afirmar que existe una intensa conexión material entre el derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 CE y el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral del artículo 15 CE. Estos preceptos se integran en un mismo sistema de garantías orientado a la protección efectiva de la persona, especialmente cuando se trata de contextos en los que la salud se ve comprometida de manera grave, continuada y estructural.

El caso de las camareras de piso, conocidas como las *Kellys*, constituye un ejemplo paradigmático de esta interrelación. Sus condiciones laborales marcadas por la sobrecarga de trabajo, la repetición de movimientos, la insuficiencia de medidas preventivas y la presión organizativa, no solo plantean un problema en el ámbito de la política social o de la legislación laboral, sino que proyectan sus efectos sobre el núcleo mismo de los derechos constitucionales. En particular, cuando tales condiciones generan patologías, dolor crónico o riesgos relevantes para la salud, la cuestión deja de situarse exclusivamente en el plano del artículo 43 CE y pasa a incidir directamente en la esfera del artículo 15 CE, activando así el nivel más alto de protección jurídica.

En este sentido, la salud se revela como un presupuesto indispensable para la efectividad de la integridad física: no puede hablarse de una verdadera garantía de esta última si las condiciones materiales en las que se desarrolla la actividad laboral deterioran de forma significativa el estado físico de las personas trabajadoras. De ahí que, tal y como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia constitucional, la exposición a riesgos graves y ciertos para la salud pueda constituir, por sí misma, una vulneración del derecho fundamental a la integridad física, incluso en ausencia de un daño consumado.

Asimismo, el informe ha puesto de relieve que esta problemática no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del artículo 15 CE, sino que presenta también una dimensión vinculada al principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 CE. El hecho de que el colectivo de las *Kellys* esté integrado mayoritariamente por mujeres, en un sector caracterizado por la externalización y la precarización, permite identificar posibles supuestos de discriminación indirecta e incluso de discriminación interseccional, en los que confluyen factores de género y de posición socioeconómica. Esta circunstancia refuerza la necesidad de una protección jurídica especialmente intensa y de una interpretación sistemática de los derechos fundamentales.

Por todo ello, puede concluirse que el derecho a la protección de la salud, aun configurado como principio rector en la Constitución Española, adquiere una relevancia constitucional reforzada cuando su vulneración compromete de manera real y efectiva la integridad física de las personas trabajadoras. En tales supuestos, se produce una suerte de “fundamentalización” del artículo 43 CE al proyectarse sobre el contenido de los artículos 15 y 14 CE. Esta interrelación obliga a los poderes públicos no solo a desarrollar políticas sanitarias adecuadas, sino también a garantizar condiciones de trabajo que no supongan un riesgo para la salud, en cumplimiento de sus obligaciones positivas de protección. La ausencia de tales garantías, así como de controles efectivos sobre su cumplimiento, supone un incumplimiento de dichas obligaciones y favorece la persistencia de situaciones lesivas para la salud e integridad de las personas trabajadoras.

En definitiva, el estudio del caso de las *Kellys* pone de manifiesto que la efectividad de los derechos constitucionales no puede depender exclusivamente de su reconocimiento formal, sino que exige atender a las condiciones reales en las que las personas desarrollan su vida y su trabajo. Solo desde esta perspectiva material es posible asegurar una protección plena de la dignidad humana, que constituye el fundamento último del orden constitucional.

La ausencia de un marco normativo interno en la gestión empresarial no solo vulnera la seguridad jurídica, sino que constituye una conducta sancionable con impacto tanto individual como colectivo. Dicha carencia de regulación supone una vulneración de los derechos de las personas trabajadoras y pone de manifiesto un incumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en su función de garantía y tutela, favoreciendo además escenarios de arbitrariedad que, en la práctica, derivan en formas de discriminación indirecta y contravienen los principios de igualdad y equidad laboral.

IV. ANTEPROYECTO DE LEY DEL TURISMO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA - PROPUESTAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Introducir los siguientes párrafos en la página 11

La sostenibilidad del modelo turístico no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva económica o medioambiental, sino que debe incorporar necesariamente una dimensión social y laboral efectiva. En este contexto, resulta imprescindible atender a las condiciones de trabajo existentes en el sector hotelero, especialmente en aquellos colectivos que sufren una mayor exposición a dinámicas de precariedad, sobrecarga física y vulneración continuada de derechos laborales, como ocurre con las camareras de piso. Solo mediante la garantía de condiciones laborales dignas, seguras y compatibles con la protección de la salud podrá hablarse de un modelo turístico verdaderamente sostenible y respetuoso con los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

En el sector del trabajo hotelero no nos encontramos necesariamente ante una situación de desregulación, pues le es aplicable la normativa laboral. Nos encontramos más bien con incumplimientos sistemáticos de dicha normativa. Por ello, resulta necesario implantar un sistema de control y supervisión laboral dirigido a garantizar el cumplimiento real y sistemático de la normativa laboral en el sector turístico. El objetivo es evitar un cumplimiento meramente formal de dichas obligaciones y asegurar que la sostenibilidad social del modelo turístico se traduzca en condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables para colectivos vulnerabilizados, como el de las camareras de piso, sector altamente feminizado que, con excesiva frecuencia, se ve sometido a cargas de trabajo desproporcionadas y ritmos laborales incompatibles con la protección de la salud.

Con este sistema se lograría una sostenibilidad verdadera tanto en el ámbito productivo como en el laboral. Se hace necesario, además, promover el equilibrio de género en aquellos sectores donde existe una feminización estructural del empleo y una especial exposición a situaciones de precariedad y deterioro físico. Las personas son parte esencial del ecosistema turístico, debiendo garantizarse condiciones laborales dignas que eviten prácticas abusivas en la organización del trabajo por parte de las empresas, especialmente aquellas relacionadas con cargas excesivas, ampliaciones indebidas de jornada o ritmos de trabajo incompatibles con la protección de la salud y la integridad física de las personas trabajadoras.

Se pretende lograr un sistema verdaderamente sostenible desde la perspectiva de la salud laboral, evitando que determinadas dinámicas empresariales generen lesiones crónicas, situaciones de incapacidad laboral, incluso de discapacidad derivadas de la vulneración continuada de la normativa laboral vigente. En este sentido, resulta especialmente necesario establecer medidas organizativas dirigidas a limitar razonablemente el número de habitaciones asignadas por jornada a las camareras de piso, como mecanismo esencial de prevención de lesiones musculoesqueléticas y demás patologías asociadas a la sobrecarga física continuada.

En particular, la presente Ley pretende avanzar en la erradicación de situaciones de explotación laboral que afectan de manera estructural a colectivos vulnerabilizados como parte del sector turístico, de manera muy notoria a las camareras de piso. Atender a que sus condiciones

laborales sean saludables forma parte del compromiso de alcanzar un modelo social, económico y medioambiental verdaderamente sostenible y favorable para la convivencia democrática. Por lo anterior, la redacción de la presente Ley se hace íntegramente desde el enfoque de las personas como elemento clave del modelo propuesto de sostenibilidad y convivencia.

Artículo 8. Sostenibilidad ambiental, social y económica del turismo.

El artículo se basa en la idea de que la actividad turística en Andalucía debe ser sostenible en tres dimensiones principales: medioambiental, social y económica. Ello implica proteger el entorno natural y el paisaje, garantizar que el turismo beneficie a la sociedad y a las comunidades locales, de cara a asegurar un desarrollo turístico equilibrado y económicamente viable.

En este contexto echamos en falta una referencia explícita a la sostenibilidad laboral. En concreto, entendemos que el párrafo 4 debe hacer explícita la obligación de velar por la sostenibilidad de las tareas desarrolladas por quienes trabajan en dicho ámbito. Por ello, proponemos que se amplíe con los siguientes párrafos:

“Las empresas turísticas deberán integrar criterios de sostenibilidad laboral en su gestión, adoptando medidas que garanticen condiciones de trabajo dignas, seguras y compatibles con la salud física y mental de las personas trabajadoras. En particular, deberán:

- a) Evaluar y adaptar las cargas de trabajo para evitar ritmos incompatibles con la salud.*
- b) Proporcionar equipos y herramientas adecuadas que reduzcan el esfuerzo físico y prevengan lesiones.*
- c) Organizar las tareas de forma transparente y equilibrada.*
- d) Respetar la jornada legalmente establecida.*
- e) Respetar los tiempos de descanso.*

El sector hotelero incluirá la sostenibilidad laboral como elemento de valor del destino, reconociendo que la calidad del empleo contribuye directamente a la calidad de la experiencia turística y a la imagen de Andalucía como destino responsable”.

Artículo 11. Planificación y Protección:

Echamos en falta referencias a la orientación de la planificación a la protección de las personas trabajadoras en el sector. Proponemos añadir el siguiente apartado:

“En el marco de la planificación y fomento de la calidad, las empresas hoteleras vendrán obligadas a velar por que su mobiliario y equipamiento (especialmente camas, sistemas de elevación y carros de limpieza) respondan a criterios estandarizados de ergonomía y salud laboral.

Esta medida tendrá como doble objetivo:

- a) Garantizar el bienestar y confort de las personas usuarias del servicio de alojamiento.*

- b) *Garantizar la salud física de las camareras de piso, minimizando los riesgos de lesiones musculoesqueléticas derivados de la manipulación de cargas y posturas forzadas*".

Artículo 17. Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local.

Echamos en falta referencias a las labores del Observatorio de control de la sostenibilidad laboral del sector. Para ello es importante tanto normalizar los mecanismos de control como abrir vías de comunicación fluida con las personas que trabajan en él. Proponemos por ello, añadir los siguientes apartados:

"3. Entre las funciones del observatorio, sin perjuicio de las que correspondan realizar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los órganos competentes en materia turística y laboral, corresponderá:

- a) Velar por que el mobiliario hotelero sea acorde al objetivo de respetar el derecho a la salud de las personas trabajadoras en el sector.*
- b) Velar por que la asignación de habitaciones sea acorde con el límite máximo de habitaciones por persona trabajadora establecido por jornada laboral a que se refiere el artículo 32 bis.*
- c) Velar por el equilibrio de género de los distintos sectores laborales.*
- d) Solicitar las evaluaciones técnicas realizadas por el establecimiento hotelero y los criterios utilizados para la distribución de habitaciones a que se refiere el artículo 32 bis.*

4. Se implementará en todas las empresas hosteleras un sistema de quejas dirigidas al Observatorio que garantice el anonimato frente a la empresa. También se implementará un sistema que facilite la solicitud de inspecciones de trabajo. Las empresas hosteleras están obligadas a enviar semanalmente informes sobre los horarios efectivamente realizados.

5. El incumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo tendrá la consideración de infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, laborales o civiles que pudieran derivarse cuando dichas prácticas ocasionen daños para la salud o integridad física de las trabajadoras".

Artículo 32 bis. Limitación de cargas de trabajo y evaluación objetiva de tiempos en el servicio de limpieza de establecimientos hoteleros

Echamos en falta referencias a las obligaciones empresariales para con la salud de quienes trabajan en el sector, y con la sostenibilidad en general del trabajo en ellas realizado. Proponemos por ello añadir los siguientes apartados:

"1. Con el fin de garantizar la protección de la salud, la seguridad y la integridad física de las camareras de piso a largo plazo, los establecimientos hoteleros deberán establecer un límite máximo razonable de habitaciones asignadas por trabajadora durante cada jornada ordinaria de trabajo de ocho horas diarias, atendiendo a criterios objetivos de carga física, complejidad de limpieza, dimensiones de las habitaciones y condiciones reales de prestación del servicio. En ningún caso se

podrá asignar la realización por persona en jornada completa de más de 12 habitaciones dobles o su equivalente.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, cada establecimiento hotelero estará obligado a realizar, con carácter periódico y mediante criterios técnicos objetivos, una evaluación específica del tiempo medio necesario para la limpieza completa y adecuada de cada tipo de habitación existente en el establecimiento, diferenciando cuanto menos entre habitaciones individuales, dobles, triples, familiares, suites y demás modalidades existentes.

3. La evaluación prevista en el apartado anterior deberá tener en cuenta, entre otros factores:

- a) Las dimensiones de cada habitación y de sus elementos anexos.*
- b) El número de camas y ocupantes.*
- c) El estado de uso y ocupación de cada habitación.*
- d) La existencia de terrazas, cocinas, salones u otras dependencias adicionales.*

4. La asignación diaria de habitaciones por parte de la persona o del órgano responsable de organización del servicio deberá ajustarse necesariamente a los resultados de dicha evaluación, de forma que la suma total de las tareas encomendadas pueda realizarse dentro de la jornada ordinaria de trabajo sin necesidad de mantener ritmos excesivos, prolongaciones no reconocidas de jornada o sobreesfuerzos susceptibles de afectar a la salud de las trabajadoras”.